

KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISHDA MILLIY VA XALQARO TAJRIBADAGI MEXANIZMLAR

Radjabova Shoxsanamxon Tolibjon qizi

TDYU Xalqaro arbitraj va nizolarni hal
qilish mutaxassisligi magistri

e-mail: radjabovashohsanam@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotning maqsadi bugungi global axborot va chegaralar osha iqtisodiy hayot asrini boshidan kechirayotgan dunyo ahli uchun korrupsiyaning sabablarini tatbiq qilish va shu bilan birga unga qarshi mexanizmlarni tatbiq etishdan iborat hisoblanadi.

Kalit soʻzlar: korrupsiya, legallashtirish, nepotizm, kronizm, case, NNt, Ombudsman, UNCAS, EITI

Korrupsiya – bu oʻta murakkab va har tomonlama chigallashgan hodisa boʻlib, avvalo manfaatdor shaxsning unga ishonib topshirilgan vakolatlarini shaxsiy manfaatlar yoʻlida suiisteʼmol qilishni nazarda tutadi. U jamiyatdagi adolat, ochiqlik va oshkoralik tamoyillariga putur yetkazuvchi omil hisoblanib, koʻpincha muhim ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy munosabatlarga putur yetkazadi va ushbu jabhadagi vaziyatni ogʻir oqibatlarga olib keladi. Korrupsiya turli shakllarda va turli sohalarda namoyon boʻlishi mumkin, bu shaxslarga, korxonalariga va hukumatlarga taʼsir qiladi. Jamiyatning ongli va asosiy qatlami bu hodisaga nisbatan oʻzida qarshi imunitet hosil qilishi uchun, uning shakllari va xususiyatlarini anglab yetishi zarur omil hisoblanadi. Korrupsiyaning asosiy shakllari sifatida quyidagilar namoyon boʻladi:

- ***Poraxoʻrlik;***
- ***Oʻzlashtirish;***
- ***Nepotizm va kronizm;***

➤ ***Pul yuvish¹.***

Ustuvorlikda turgan keyingi masalamiz ushbu illatdan xalos bo‘lishdagi milliy va xorijiy mexanizmlar va ularning ahamiyatini o‘rganib chiqish hisoblanadi. Korrupsiyaga qarshi kurashishda institutsional mexanizmlar ham milliy, ham xalqaro darajada hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Korrupsiya o‘zining turli ko‘rinishlarida mamlakatning iqtisodiy rivojlanishiga, ijtimoiy hamjihatlikka va siyosiy barqarorlikka salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Shu bois, mamlakatlar korrupsiyaning oldini olish, tekshirish va jinoiy javobgarlikka tortish uchun mustahkam institutsional mexanizmlarni yaratishi zarur omil hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 27.05.2019-yildagi “*O‘zbekiston respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida*” PF-5729-sonli Farmoni mamlakatimizda korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida muhim tashkiliy-huquqiy islohotlar amalga oshirish uchun poydevor bo‘ldi. Ushbu farmonda korrupsiyaga qarshi kurashish uchun bir qator milliy mexanizmlar ishlab chiqilgan bo‘lib, o‘rta muddatli istiqbolda davlat siyosatining asosiy yo‘nalishlari sifatida quyidagilar ko‘riladi:

Birinchi navbatda, sud hokimiyatining mustaqilligini yanada mustahkamlash, sudyalarga har qanday tarzda qonunga xilof ravishda ta‘sir o‘tkazish shart-sharoitlarini istisno etish hisoblanadi.

Keyingi masala davlat xizmatchilarini tanlov asosida saralab olish, lavozimga tayinlash va yuqori lavozimlarga ko‘tarishning shaffof tartibiga asoslangan davlat xizmati tizimini shakllantirish, ular uchun cheklovlar, taqiqlashlar, rag‘batlantirish choralari hamda korrupsiyaning oldini olish boshqa mexanizmlarining aniq ro‘yxatini belgilashdir².

¹ Lambsdorff, J. G. (2007). "The Institutional Economics of Corruption and Reform: Theory, Evidence, and Policy." Cambridge University Press.

² O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 27.05.2019-yildagi “O‘zbekiston respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PF-5729-sonli Farmoni.

Bundan tashqari davlat xizmatchilari daromadlarini deklaratsiya qilish tizimini bosqichma-bosqich joriy etish va ularning ish haqi yetarli darajada bo'lishini ta'minlash, shuningdek, davlat xizmatini o'tashda manfaatlar to'qnashuvini hal etishning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish ham davlat dasturiga kiritilgan. Aynan mana shu mexanizm butun dunyo tajribasida eng keng qo'llaniladigan vosita hisoblanadi. Real case sifatida bunga Buyuk Britaniyaning joriy bosh vaziri Rishi Sunakning turmush o'rtog'ining mol-mulki deklaratsiyasi bilan bog'liq mojarolarni keltirish mumkin.

Korrupsiyaning oldini olishda samarali mexanizmi o'laroq ko'pchilik xorijiy mamlakatlarda korrupsiya bilan bog'liq huquqbuzarliklar to'g'risida xabar bergan shaxslarni himoya qilishning samarali tashkiliy-huquqiy mexanizmlarini joriy etish ko'riladi. Ya'ni ushbu jinoyat haqida xabardor qilgan shaxslarning shaxsiy daxlsizligini ta'minlash davlat muhim vazifasi bo'lishin kerak. Bu orqali hukumat legitimligi oshadi va bu haqida xabar beruvchilar soni sezilarni darajadi oshadi.

Milliy miqyosda ko'plab mamlakatlar korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha ixtisoslashgan idoralar yoki komissiyalar tuzadilar. Bu idoralar odatda korrupsiya holatlarini tekshirish, huquqbuzarlarni jinoiy javobgarlikka tortish va korrupsiyaning oldini olish bo'yicha siyosat choralari ishlab chiqish vakolatiga ega bo'lgan mustaqil organlar hisoblanadi. O'zbekiston miqyosida Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligini olishimiz mumkin. Xorijiy mamlakatlarda ham shu masalaga ixtisoslashgan organlar faoliyat ko'rsatadi. Masalan, Bangladeshdagi Korrupsiyaga qarshi kurash komissiyasi va Gonkongdagi Korrupsiyaga qarshi mustaqil komissiya o'z mamlakatlarida korrupsiyaga qarshi kurashda sezilarli yutuqlarga erishgan milliy antikorrupsiya agentliklarining mashhur namunasi.

Bundan tashqari, milliy hukumatlar ko'pincha davlat va xususiy sektor faoliyatida shaffoflik va hisobdorlikni rag'batlantirish uchun qonunchilik asoslari

yaratadilar. Bunday qonunchilik hujjatlari qatoriga mansabdor shaxslardan o‘z mol-mulki va moliyaviy manfaatlarini oshkor etishni talab qiluvchi qonunlar, poraxo‘rlikni oldini olishga qaratilgan to‘g‘risidagi qonunlar hamda shaxslarni korrupsiyaga oid ishlar haqida xabar berishga undash uchun ma’lumot beruvchilarni himoya qilish to‘g‘risidagi qonunlar kiradi. Shu bilan birga korrupsionerlarning javobgarlikka tortilishi va javobgarlikka tortilishini ta’minlash uchun kuchli sud tizimi va huquqni muhofaza qilish organlarini tashkil etish muhim ahamiyatga ega.

Korrupsiyani cheklash va uni sezilarli darajda kamaytirish shu bilan birga uni yo‘qotish butun dunyo xalqlarining xususan hukumatlarning birlamchi maqsadi hisoblanadi. Korrupsiya miqdori pastligi bo‘yicha xalqaro miqyosda eng oldi o‘rinlarda turuvchi Skandinaviya mamlakatlarida bu faoliyatga qarshi kurashishda muayyan mexanizmlar ishlab chiqilgan.

Skandinaviya mamlakatlari, jumladan Daniya, Shvetsiya, Norvegiya, Finlyandiya va Islandiya korrupsiyaga qarshi kurashdagi muvaffaqiyatli sa’y-harakatlari bilan keng tan olingan. Ularning tajribalaridan shaffof, hisobdor va korrupsiyaga chidamli jamiyatlar qurishga hissa qo‘shadigan samarali strategiya va tamoyillar haqida qimmatli tajribalarni olish mumkin.

Ushbu mamlakatlarning korrupsiyaga qarshi kurashish mexanizmlarining prioritetining eng cho‘qqisida **shaffoflik va ochiqlik** turadi. Shaffoflik skandinavlar uchun korrupsiyaga qarshi yondashuvning asosidir. Bu davlatlar **ochiq hukumat** amaliyotiga alohida urg‘u berib, hukumat faoliyati to‘g‘risidagi ma’lumotlarning jamoatchilikka yetib borishini ta’minlaydi. Qaror qabul qilish jarayonlaridagi ochiqlik va aniq muloqot ishonchni mustahkamlashga yordam beradi va korrupsion amaliyotlarning oldini oladi.

Jamoatchilik ishtiroki mexanizmlar ustuvorligida bevosita shaffoflik talab

qiladigan unsur hisoblanadi. Skandinaviya mamlakatlari fuqarolari korrupsiyaga qarshi kurashishga faol jalb qilinadi. Jamoatchilikning ishtiroki fuqarolik tashkilotlari, nodavlat notijorat tashkilotlari (NNT) va boshqa tashkilotlar ishtirokidagi tashabbuslar orqali rag'batlantiriladi. Kollektiv mas'uliyat tuyg'usini tarbiyalash orqali bu davlatlar korrupsiyaga qarshi umumiy kurash olib boriladi.

Yuqorida keltirib o'tganimizdek Korrupsiyaga qarshi qat'iy qonunlar bu mamlakatlar tajribasining ajralmas bir qismi hisoblanadi. Skandinaviyada korrupsiyaga qarshi mustahkam qonunlar va huquqiy asoslar mavjud. Ushbu qonunlar yangi muammolar va korrupsiyaning paydo bo'lgan shakllarini hal qilish uchun muntazam ravishda yangilanadi va mustahkamlanadi. Huquqiy tizim shaxslar va tashkilotlarni korrupsiyaga uchraganligi uchun javobgarlikka tortishda hal qiluvchi rol o'ynaydi³.

Bundan tashqari bu mamlakatlarning aksariyatlarida *Axloqiy ta'sir* chorasi ham korrupsiyaga qarshi kurash vositasi sifatida ko'riladi. Ya'ni Skandinaviya mamlakatlari jamiyatdagi munosabatlarni shakllantirishda axloqiy normalarga, jumladan, diniy qadriyatlarga ustuvor darajada ahamiyat beradi. Axloqqa bo'lgan bunday shakldagi e'tibor halollik va axloqiy xulq-atvorni qadrlaydigan madaniyatga hissa qo'shadi va korrupsiyani oldini olishga sabab bo'ladi.

Ombudsman institutlari yoki shunga o'xshash mustaqil nazorat organlari Skandinaviyada muhim rol o'ynaydi. Bu tashkilotlar davlat organlari ustidan tushgan shikoyatlarni o'rganuvchi, shaffoflikni ta'minlovchi va bu haqida xabardor qiluvchilarni rag'batlantiradigan nazoratchi vazifasini bajaradi.

Xabar beruvchilarning maksimal himoyasi. Skandinaviya mamlakatlarida korrupsiya haqida ma'lumot beruvchilarni himoya qilish mexanizmlari yaxshi yo'lga qo'yilgan. Ushbu mexanizmlar korrupsiya haqida xabar bergan shaxslarga

³ B. González-Díaz, R. García-Fernández, A. López-Díaz Communication as a transparency and accountability strategy in supreme audit institutions Administration & Society, 45 (5) (2013).

nisbatan adovat va qasos olish bilan bog‘liq masalardan himoya qilishni ta‘minlaydi. Bu esa korrupsion holatlar haqida xabar berish rag‘batlantiriladigan va himoya qilinadigan madaniyatni targ‘ib qiladi.

Xalqaro jabhada global miqyosda korrupsiyaga qarshi kurashishga qaratilgan bir qancha mexanizm va tashabbuslar mavjud. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Korrupsiyaga qarshi Konvensiyasi (UNCAC) korrupsiyaga qarshi kurash bo‘yicha eng keng qamrovli xalqaro hujjat bo‘lib, mamlakatlar uchun korrupsiyaning oldini olish, korrupsiya harakatlarini jinoiy javobgarlikka tortish va korrupsiyaga qarshi kurashda xalqaro hamkorlikni rivojlantirish uchun asos yaratadi. UNCAC shuningdek, aktivlarni qaytarib olish, o‘zaro huquqiy yordam va korrupsioner shaxslarni ekstraditsiya qilish choralarini tavsiya qiladi.

Bundan tashqari korrupsiya darajasi past bo‘lgan dunyoi davlatlarining tajribasini kuzatadigan bo‘lsa, umumiy tarzda quyidagilar korrupsiyaga qarshi kurashishning mexanizmlari sifatida namoyon bo‘ladi.

Xalqaro Hamkorlikni kuchaytirish chorasi ham korrupsiyani oldini olishdagi eng yaxshi vositalardan biri hisoblanadi. Ko‘plab mamlakatlar xalqaro tashkilotlar va mintaqada joylashgan mamlakatlar bilan hamkorlik qilib, transfrontal korrupsiyaga qarshi kurash choralarini kuchaytirishda yordam beradi. Ma‘lumot almashish, ekstraditsiya shartnomalari va jamoaviy tadqiqotlar korrupsiyaga qarshi yagona frontni kuchaytirishda katta o‘rin tutadi.

Yana bir muhim tashabbus – bu tabiiy resurslardan olinadigan daromadlarni boshqarishda shaffoflik va hisobdorlikni rag‘batlantiradigan qazib olish sanoatining shaffofligi tashabbusi (EITI). EITIning bir qismi bo‘lgan mamlakatlar qazib oluvchi kompaniyalardan oladigan to‘lovlar, shuningdek, ushbu daromadlarni taqsimlash va ulardan foydalanish to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni oshkor qilishlari shart. Bu qazib oluvchi sanoatdagi korrupsion harakatlarning oldini

olishga yordam beradi va tabiiy resurslar boyliklari aholiga foyda keltirishini ta'minlaydi⁴.

Xulosa qilib aytganda, korrupsiyaga qarshi kurash milliy va xalqaro darajada kuchli institutsional mexanizmlarni o'z ichiga olgan ko'p qirrali yondashuvni talab qiladi. Korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha mustaqil idoralarni tashkil etish, samarali huquqiy bazani ishlab chiqish, shaffoflik va hisobdorlikni ta'minlash, xalqaro hamkorlikni rivojlantirish korrupsiyaga qarshi kurashning samarali strategiyasining muhim tarkibiy qismidir. Mamlakatlar milliy va xorijiy tajribalarni o'rganish orqali ilg'or tajribalarni moslashtirib, institutsional mexanizmlarni o'zlarining maxsus sharoitlariga moslashtirib, korrupsiyaga qarshi global kurashga hissa qo'shishlari mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 27.05.2019-yildagi "O'zbekiston respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" PF-5729-sonli Farmoni.
2. National Anti-Corruption Agency of the Republic of Uzbekistan. (2022). "Legal Framework."
3. Transparency International. (2022). "Corruption Perceptions Index 2021."
4. Lambsdorff, J. G. (2007). "The Institutional Economics of Corruption and Reform: Theory, Evidence, and Policy." Cambridge University Press.
5. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2018). "OECD Foreign Bribery Report: An Analysis of the Crime of Bribery of Foreign Public Officials."

⁴ K.Reichborn-Kjennerud, K. VrangbækHvordan kan forvaltningsrevisjon bidra til organisasjonslæring?: En komparativ studie av Norges og Danmarks riksrevisjoner innenfor arbeids-og helsefeltet Nordiske Organisasjonsstudier, 18 (1) (2016).

6. K.Reichborn-Kjennerud, K. Vrangbæk Hvordan kan forvaltningsrevisjon bidra til organisasjonslæring?: En komparativ studie av Norges og Danmarks riksrevisjoner innenfor arbeids-og helsefeltet Nordiske Organisasjonsstudier, 18 (1) (2016).
7. B. González-Díaz, R. García-Fernández, A. López-Díaz Communication as a transparency and accountability strategy in supreme audit institutions Administration & Society, 45 (5) (2013).